

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY

ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ

НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2024, № 3

ISSN
2181-418X

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк
140151, г. Бухары,
ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)

АНАЛИЗ ВЗАИМОСВЯЗИ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ В РАЗВИТИИ РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ

Болтаев Камол Жумаевич, Мухаммадова Кумри Кудратовна

*Бухарский государственный медицинский институт,
Кафедра Гематологии и клинической лабораторной диагностики*

Аннотация

Микроэлементный дефицит организма зарегистрирован в мире у 40-70% беременных женщин, в зависимости от региона. Микронутриентный спрос значительно возрастает во время беременности. Высокий спрос на витамины и минералы в эти периоды жизни связано с активацией функции эндокринных желез. Эссенциальных микроэлементов и минералов, которые следует рассматривать в качестве составной части рациона питания беременных женщин являются железо, фолиевая кислота, йод, кальций, магний, медь, марганец. В этой статье изложена роль микроэлементной недостаточности как возможный этиологический фактор репродуктивных потерь.

Ключевые слова: репродуктивная потеря, микроэлементы, спонтанный аборт, гормональный статус, минеральная недостаточность.

Актуальность. Давно известно, что многие болезни связаны с недостаточностью поступления и содержания в организме определенных микроэлементов (МЭ). Так, многие эссенциальные МЭ являются каталитическими центрами наиважнейших ферментов. В литературе имеются единичные данные о влиянии отдельных микроэлементов в развитии репродуктивных нарушений. Учитывая важную роль МЭ в жизнедеятельности клетки, можно предположить, что развивающийся дисбаланс спектра жизненно важных МЭ будет способствовать нарушению равновесия в "гипоталамо-гипофизарно-яичниковой" системе и изменению активности многих ферментных систем, ответственных за процесс овуляции и зачатия. Важно отметить, на сегодняшний день в Республике Узбекистан действует закон "О профилактике микронутриентной недостаточности среди населения" [2,3,4].

Известно, что микроэлементы являются составляющей частью практически всех энзимных процессов. На огромном количестве примеров установлено, что большинство соматических, нервных, инфекционных и других заболеваний сопровождаются статистически достоверным нарушением оптимальной концентрации различных МЭ на субклеточном, клеточном, и органном уровнях [11,14,15]. Многие эссенциальные МЭ существенно влияют на репродуктивную функцию организма [1, 18, 26]. Так, **цинк** участвует в формировании чувствительности, факторам

оплодотворения, роста, на фоне дефицита цинка может происходить задержка полового развития [10, 13, 15, 18]. Дефицит меди может вызвать у девушек задержку полового созревания, а у женщин бесплодие и снижение полового влечения. Кобальт в сочетании с другими МЭ повышает половую функцию, способствует секреторной регуляции гормонов гипоталамуса, гипофиза, надпочечной и половой желез. Недостаток селена приводит к довольно ранним изменениям в половых органах [8, 9, 19, 21]. Железо является составной частью гемоглобина, сложных железобелковых комплексов и ряда ферментов, усиливающих процессы дыхания в клетках. Железо стимулирует кроветворение. При дефиците железа в организме, прежде всего, ухудшается клеточное дыхание, что ведет к дистрофии тканей и органов и нарушению состояния организма еще до развития анемии [5, 7, 22, 25]. Марганец оказывает значительное влияние на рост, размножение, кроветворение, вызывает увеличения полихроматофильных нормобластов, эритроцитов, массы циркулирующей крови и уровня гемоглобина. Марганец способствует повышению распада тканевых белков и усиливает выведение азота из организма, оказывает выраженное влияние на половое развитие и размножение. Благоприятно воздействуя на плод, марганец улучшает его физическое развитие. Снижение количества марганца в организме приводит к выкидышам, увеличению частоты мертворождаемости [6,17,18].

Цель исследования. Изучение роли микроэлементов в формировании плода и течения беременности, а также в развитии репродуктивных потерь, как невынашивание и неразвивающаяся беременность.

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 56 женщин с диагнозом неразвивающаяся беременность и отягощенный акушерский анамнез (привычное невынашивание и/или недонашивание) и 20 "условно" здоровых женщин фертильного возраста.

Средний возраст обследуемых составил 25,3 лет. Жительниц города были 48,3%, села – 51,7%. По профессии: служащие – 23,7%, рабочие – 27,1%, студентки – 23,7%, домохозяйки – 25,4%.

Исследование МЭ состава крови осуществлялось в Республиканском научно-исследовательском центре криминалистики. МЭ состав подготовленных образцов определялся на приборе АТ 7500 а (Agilent 7500 a. inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer, Япония) методом количественного эмиссионного спектрального анализа: газ-носитель аргон, мощность 1310 Вт, время интегрирования 0,1 с.

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что репродуктивные потери в сочетании с экстрагенитальной патологией имели место в 68,3% случаях: анемия – 48,4%, эндокринные заболевания – 24%, заболевания мочевыводящих путей – 13,9%, печени – 7,5%, патология органов верхних дыхательных путей – 4,1%, другие – 1,3%. Гинекологическими заболеваниями страдали 30,6% женщин: из них кольпитом – 12,5%, эндометритом – 7,8%, аднекситом – 2,2%, эрозией

шейки матки – 5,8%, киста яичника зарегистрировано в – 2,2% случаев.

Синдромом поликистозных яичников диагностирована у 15,8% обследуемых. У 19,2% женщин с репродуктивными потерями в анамнезе имело место различные расстройства менструальной функции.

Таблица Микроэлементный статус у здоровых женщин и у женщин с репродуктивными потерями (мкг%)

МЭ	Здоровые женщины, n=20		Женщины с репродуктивными потерями, n= 56	
	сыворотка крови	эритроциты	сыворотка крови	эритроциты
Эссенциальные микроэлементы				
Cr	71,8	84,8	68,3	66,7
Mn	17,4	32,4	11,2	21,7
Fe	142,4	74671	102,7	56072
Co	8,4	26,3	6,6	19,6
Cu	152,6	164,7	186,3	148,3
Zn	154,6	942	106,5	465,2
Se	8,1	24,4	5,1	16,7
Mo	1,3	2,1	1,1	1,8
I	14,8	37,4	9,6	23,6
Токсичные микроэлементы				
Be	0,76	0,36	0,80	0,37
Al	448	434	467	471
Cd	30,6	31,9	34,7	40,3
Hg	0,47	0,4	0,51	0,46
Pb	42,6	38,3	46,5	37,7

Результаты исследований по микроэлементному статусу крови обследуемых женщин представлены в таблице.

Из таблицы видно, что у женщин с репродуктивными потерями наблюдается дефицит ряда эссенциальных МЭ как йод, железо, кобальт, цинк, селен и др. Напротив, уровень токсичных МЭ оказались достоверно выше, чем у здоровых: алюминий, бериллий, ртуть и свинец. У здоровых женщин фертильного возраста средний уровень хрома в сыворотке крови составляет 71 мкг%, в эритроцитах 84 мкг%. При этом значительное снижение наблюдается у женщин репродуктивными потерями – 68 и 66 мкг%, соответственно. В группе "условно" здоровых женщин распределение марганца в крови имеет следующий характер: в сыворотке крови его средняя концентрация составляет 17 мкг%, в эритроцитах 32 мкг%. Хотя такое соотношение сохраняется у женщин с репродуктивными потерями, однако отмечается достоверное снижение по сравнению с аналогичными показателями здоровых – 11 и 21 мкг% соответственно. Более 99% железа в крови приходится на долю эритроцитов. Так, у здоровых женщин его концентрация составляет в сыворотке крови 142 мкг%, в эритроцитах 74671 мкг%. У женщин с репродуктивными потерями данный показатель имел достоверно

сниженную концентрацию – 102 и 56072 мкг%, соответственно. Снижение концентрации железа в эритроцитах имел прямую связь с показателями красной картины крови: гемоглобином и количеством эритроцитов. В крови здоровых женщин $\frac{1}{4}$ кобальта находится в эритроцитах. Вероятно, это, во-первых, свидетельствует о транспортной функции красных клеток, во-вторых о необходимости этого биоэлемента в жизнедеятельности эритроцитов. Так в сыворотке крови здоровых женщин средняя концентрация кобальта составляет 8,4 мкг%, в эритроцитах – 263 мкг%. У женщин с репродуктивными потерями этот показатель равен к 6,6 и 19,6 мкг%, соответственно. Однако, при этом его соотношение в этих средах сохраняется (1/4).

Содержание меди в сыворотке крови и в эритроцитах имеет почти одинаковую концентрацию у здоровых женщин – 152 и 164 мкг%, соответственно. Однако, у женщин с репродуктивными потерями средний уровень меди в сыворотке крови имеет тенденцию к повышению – 186,3 мкг%, тогда как в эритроцитах наблюдается стойкое снижение – 148 мкг%. Снижение меди в эритроцитах было прямо пропорционально с количеством эритроцитов. Данное положение свидетельствует о несомненной роли меди в эритропоэзе. Более чем 80% цинка крови совпадает на долю его концентрации в эритроцитах. Так, в сыворотке крови у здоровых женщин уровень цинка составляет 154 мкг%, тогда как в эритроцитах его концентрация достигает до 942 мкг%. У женщин с репродуктивными потерями наблюдается достоверное снижение цинка в крови в целом – 465 и 106 мкг%, соответственно. У здоровых женщин 75% селена крови приходится на долю эритроцитов. Так, средняя концентрация селена в сыворотке крови составляет 8,1%, в эритроцитах 24,4%. У женщин с репродуктивными потерями 5,1 и 16,7 мкг% соответственно, что достоверно снижается в обеих средах по сравнению с аналогичными показателями здоровых.

Большая часть йода в крови у здоровых женщин находится в эритроцитах. Так, средний уровень этого биоэлемента в сыворотке крови составляет 14,8 мкг%, в эритроцитах 37,4 мкг%. У женщин с репродуктивными потерями концентрация йода снижен в крови в целом: 9,6 и 23,6 мкг% соответственно. При этом его соотношение в сыворотке крови и эритроцитах сохраняется. Результаты исследования по токсичным МЭ показали закономерные изменения у женщин с репродуктивными потерями. Так, уровень бериллия у здоровых женщин в сыворотке крови составило в среднем 0,76 мкг%, в эритроцитах 0,36 мкг%. У женщин с репродуктивными потерями – 0,8 и 0,37 мкг% соответственно, что достоверной разницы нами не выявлено. Концентрация алюминия в крови в сравниваемых группах существенно не отличались. Его концентрация у здоровых женщин в сыворотке крови составляет 448 мкг%, в эритроцитах 434 мкг%. У женщин с репродуктивными потерями – 467 и 471 мкг%, соответственно. Уровень кадмия в крови был достоверно выше у женщин с репродуктивными потерями по сравнению с аналогичными показателями

здоровых. Так, у женщин контрольной группы данный показатель в сыворотке крови было 30,6 мкг%, в эритроцитах 31,9 мкг%, тогда как у женщин с репродуктивными потерями уровень кадмия составил – 34,7 и 40,3 мкг% соответственно.

Ртуть – наиболее токсичный МЭ, распределение, которого в сыворотке крови и в эритроцитах имел несколько одинаковый характер. Средняя концентрация ртути у здоровых женщин в сыворотке крови составило 0,47 мкг%, в эритроцитах 0,4 мкг%. У женщин с репродуктивными потерями его уровень был несколько выше – 0,51 и 0,46 мкг%, соответственно. У женщин с репродуктивными потерями наблюдается повышение уровня свинца в сыворотке крови: 46,5 мкг% у женщин с репродуктивными потерями и 42,6 мкг% у здоровых, тогда как в эритроцитах наблюдается обратная пропорция – 37,7 мкг% и 38,3 мкг%, соответственно.

Следовательно, МЭ крови имеют высокие взаимосвязи, как с клиническими, так и с лабораторными показателями у женщин с репродуктивными потерями. Нехватка таких эссенциальных МЭ как йод, железо, селен, цинк, кобальт имеют прямые взаимосвязи с показателями красной крови (Hb, эритроцит). Напротив, у женщин, с репродуктивными потерями имело место повышение уровень таких токсичных МЭ как бериллий, алюминий и ртуть.

Выводы:

1. Репродуктивные потери, как невынашивание и неразвивающаяся беременность является одним из основных показателей неблагополучия репродуктивной системы человека, в структуре причин, которого один из ведущих мест занимает микроэлементозы, характеризующийся дефицитом эссенциальных микроэлементов с одновременным повышением концентрации токсических.

2. Учитывая, непосредственное влияние МЭ на формирование плода и течение беременности, следовательно, на гомеостаз организма в целом, на наш взгляд устранение причин, приводящих к репродуктивным потерям должен базироваться на коррекции микроэлементоза организма, с учётом восполнения организма эссенциальными МЭ и выведением из организма токсичных.

Список литературы

1. Авцын А.П. Микроэлементозы человека / А.П. Авцын, А.А. Жаворонков и др. – Москва, "Медицина" 1991
2. Амонов И.И. Взаимосвязи микроэлементного состояния крови и плаценты у беременных, страдающих железodefицитной анемией / И.И. Амонов // Педиатрия. – 2003. – Спец. вып. – С. 45-47.
3. Амонов И.И. Микроэлементоз и анемия у беременных в очаге йодного дефицита: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук / И.И. Амонов. – Ташкент, 2005. – 41 с.
4. Арипджанова М.Н. Особенности изменения микроэлементного состава в системе мать-плацента-плод при гестозах с синдромом задержки

- развития плода / М.Н. Арипджанова, Ф.М. Аюпова // Патология – 2003. – №2. – С. 37- 40.
5. Бутова Е.А. Клиническая оценка эффективности препарата "Фенюльс" в лечении железodefицитной анемии у беременных / Е.А. Бутова, А.А. Головин, Л.И. Яремчук // Акуш. и гин. – 2005. – №3. – С. 37-39.
 6. Курбанов Д.Д. Взаимосвязь некоторых эссенциальных микроэлементов и гормонов крови у женщин репродуктивного возраста с постовариоэктомическим синдромом / Д.Д. Курбанов, Т.М. Алиева, Н.С. Кадырова // Бюллетень ассоциации врачей Узбекистана. 4/2007, Ташкент. – С. 21-23
 7. Джаманаева К.Б. Анемия беременных как фактор риска материнской и перинатальной патологии / К.Б. Джаманаева // Здравоохр. Казахстана. – 2007. – № 10. – С. 31.
 8. *Selenium dependent glutathione peroxidase activity in human follicular fluid* / T. Paszkowski, A.I. Traub, S.Y. Robinson et al. // *Clin. Chim. Acta.* – 1995. – Vol. 236, № 2. – P. 173-180.
 9. *Zagrodzki P. Selenium status, sex hormones, and thyroid function in young women* / P. Zagrodzki, R. Ratajczak // *J. Biol. Trace Elem. Res.* – 2008. – Vol. 2, № 4. – P. 296-304.
 10. *Zinc does not acutely suppress prolactin in normal or hyperprolactinemic women* // M.C. Koppelman, V. Greenwood, J. Sohn et al. // *J. Clin. Endocrinol. Metab.* – 1989. – Vol. 68, № 1. – P. 215-218.
 11. *Akhmedova N.Sh. Sulaymonova G.T. Early diagnosis of Podocytic Dysfunction and Tubulointerstitial processes with hypertension and diabetes mellitus* // *Asian journal of Pharmaceutical and biological research. Volume 10, Issue 3. Sept-Dec 2021.* 177-183.
 12. *Akhmedova N.Sh., Sulaymonova G.T., Boltayev K.J. Prognostic significance of biomarkers in the early diagnosis of nephropathy in type II diabetes* // *Journal of Pharmaceutical Negative Results – 2022. -Volume 13 | Special Issue 10 – P. 118-1191.*
 13. *Ахмедова Н.Ш. Профилактика прогрессирования хронической болезни почек*// *Вестник врача. Самарканд №3. 2020. С. 19-24.*
 14. *Ахмедова Н.Ш. Сурункали буйрак касалликлари амбулатор шароитдаги эрта таххисотини такомиллаштириши*// *Тиббиётда янги кун. Тошкент. №4 (33) 2020. 52-55*
 15. *Ахмедова Н.Ш., Гиёсова Н.О. Прогностическое значение выявления модифицируемых факторов развития и прогрессирования хронической болезни почек в условиях первичного звена здравоохранения*// *Вестник врача. Самарканд №3. 2020. С. 31-35.*
 16. *Akhmedova N.Sh., Ergashov B.B, Nuralieva H.O., Safarova G.A. Influence of Collected Modified Risk Factors on the Development and Progression of Chronic Kidney Disease*// *International Journal of Current Research and Review. Vol 13. Issue 02 January 2021. P. 13-17.*
 17. *Akhmedova N.Sh. Laboratory markers for assessing renal function in nephropathy of various etiologies* // *Chin J Ind Hyg Occup Dis. Vol 13. 2022.*

- P. 614-617.
18. Akhmedova N.Sh., Giyosova N.O. Mechanism of development and diagnostic markers of nephropathy in arterial hypertension// *British Medical Journal* Volume-2, No 1, 2022. P. 92-105.
 19. Akhmedova N.Sh., Sulaymonova G.T., Mukhammedjanova M.H, Giyosova N.O. Analysis of the Results of a Study on the Frequency of Occurrence and Prevalence of Risk Factors for Chronic Kidney Disease // *International Journal of Current Research and Review*. Vol 13. Issue 02 January 2021. P. 127-131
 20. Akhmedova N.Sh., Sulaymonova G.T. Analysis of dysfunctioning podocytes and structural and functional changes in the nephrons// *British Medical Journal* Volume-2, No 1, 2022. P. 240-251.
 21. 23. Akhmedova N.Sh. Sulaymonova GT Early diagnosis of Podocytic Dysfunction and Tubulointerstitial processes with hypertension and diabetes mellitus // *Asian journal of pharmaceutical and biological research*. Volume 10, Issue 3. Sept-Dec 2021. 177-183.
 22. Akhmedova N.Sh., Sulaymonova GT, Boltayev KJ Prognostic significance of biomarkers in the early diagnosis of nephropathy in type II diabetes // *Journal of Pharmaceutical Negative Results – 2022. -Volume 13 | Special Issue 10 – P. 118-1191. Scopus*
 23. Sulaymonova GT Jumayeva MF Kayumov LK Features of the course of chronic kidney disease according to the degree of nephrinuria in a comorbid state with hypertension and diabetes mellitus.// *Texas Journal of Medical*
 24. Sulaymonova GT The study of the functional reserve of the kidneys in the concomitant state of hypertension with diabetes mellitus // *Art of Medicine. International Medical Scientific Journal – 2022. - Volume 2, Issue-3. R.3-9.*
 25. Sulaymanova G.T. Osobennosti techenia chronicheskoy bolezni pochek po stepeni nephrinurii v komorbidnom s hipertonijskoy boleznju i sakharnym diabetom.// *A new day in medicine. - Tashkent, 2021. - No. 6 (38), 269-271.*
 26. Sulaymanova G.T. Analysis of laboratory indicators of hypertensive disease in comorbid conditions with diabetes and the duration of their separate diseases // *Doctor's newsletter. - Samarkand, 2022. - #3.1 (107) 118-121.*